

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à accéder à l'enseignement supérieur. La quasi-totalité des bacheliers généraux, plus de quatre bacheliers technologiques sur cinq, et plus d'un bachelier professionnel sur six poursuivent leurs études dès la rentrée suivant l'obtention du diplôme. La série du baccalauréat est déterminante dans l'accès immédiat des bacheliers à l'enseignement supérieur. Les bacheliers généraux ont une attirance très marquée pour l'enseignement long avec des orientations fortement liées aux spécificités de chaque baccalauréat. Les bacheliers technologiques s'orientent plus généralement vers des études courtes. La majorité des bacheliers du domaine de la production poursuivant leurs études préparent un BTS (par voie scolaire ou autre). L'université demeure la filière privilégiée des nouveaux bacheliers généraux. Cependant, depuis quatre ans, elle les attire un peu moins chaque année. Les académies méridionales, celles de Lyon et de Paris se signalent par des taux élevés de poursuite d'études des bacheliers technologiques dans le supérieur, ce qui confirme l'importance de leur capacité d'accueil.

Les bacheliers et leur accès immédiat dans l'enseignement supérieur à la rentrée 1999

Un bachelier qui souhaite poursuivre ses études peut, soit entrer à l'université pour y préparer un diplôme universitaire de premier cycle (DEUG, DEUST, etc.), soit intégrer une filière plus sélective : classe préparatoire à une grande école (CPGE), section de techniciens supérieurs (STS), institut universitaire de technologie (IUT), ou encore formation spécialisée recrutant directement après le baccalauréat (école de commerce ou d'ingénieurs, faculté privée, école d'architecture, école artistique ou culturelle, école paramédicale, etc.).

DE MOINS EN MOINS DE NOUVEAUX BACHELIERS À L'UNIVERSITÉ

À la rentrée 1999, 82,5 % des bacheliers de l'année se sont inscrits dans l'enseigne-

ment supérieur (*tableau II*). De 1995 à 1999, le taux de poursuite d'études a globalement baissé de 4 points pour l'ensemble des bacheliers généraux et technologiques. Les bacheliers professionnels, en forte augmentation (*tableau I*), entrent plus souvent directement dans la vie active, seulement 17,3 % d'entre eux entreprennent des études supérieures.

Les comportements sont nettement distincts selon la série de baccalauréat. La quasi-totalité des bacheliers généraux accède dès la rentrée suivante à l'enseignement supérieur (*voir encadré p.6*). Pour les bacheliers technologiques, cette proportion, voisine de 83 % en 1995, baisse depuis deux ans (80 % en 1998, 79 % en 1999). Enfin, 17 % des bacheliers professionnels entreprennent immédiatement des études supérieures, 10 % vers les STS et 7 % vers l'université. Ce taux ne tient pas

TABLEAU I - Évolution de la part des bacheliers selon les séries (en %)
France métropolitaine + DOM

Séries du bac	Session 1995		Session 1999	
ES		26,7		28,5
L		24,9		23,4
S		48,4		48,1
Séries générales		58,4		52,9
	<i>Effectifs</i>	287 046		266 285
SMS		9,6		12,7
STI		25,5		24,3
STL		3,5		4,2
STT		57,1		53,3
Autres		4,3		5,5
Séries technologiques		28,2		29,6
	<i>Effectifs</i>	138 267		149 103
Séries professionnelles		13,4		17,5
	<i>Effectifs</i>	65 741		88 296
Ensemble		100,0		100,0
	<i>Effectifs</i>	491 054		503 684

TABEAU II – Taux d'accès immédiat des bacheliers dans les différentes filières de l'enseignement supérieur (en %) France métropolitaine

	1980	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Bac général							
Université hors IUT	64,8	66,9	71,9	68,8	67,5	66,3	64,5
IUT	8,1	8,4	8,6	9,9	10,0	10,5	11,1
CPGE	12,6	13,5	13	13,4	13,2	12,7	12,9
STS	9,6	12,2	8	8,8	9,2	9,2	9,4
Autres formations	n.d.	7,3	7,2	7,7	7,1	7,2	7,9
Ensemble		108,3	108,7	108,6	107,1	105,9	105,8
Bac technologique							
Université hors IUT	18,7	23,1	23,2	21,2	21,8	21,4	21,0
IUT	13,2	7,8	10,3	10,8	10,4	9,9	9,6
CPGE	1,0	1,1	0,9	1	0,9	1,0	1,1
STS	22,3	45,8	45,9	47,1	46,8	45,6	45,4
Autres formations	n.d.	4,4	3,2	3,2	2,6	2,2	2,2
Ensemble		82,2	83,5	83,3	82,5	80,1	79,3
Ensemble bac général et technologique							
Université hors IUT	51,8	53,2	56,1	52,7	52,2	50,8	48,9
IUT	9,5	8,2	9,2	10,2	10,2	10,3	10,6
CPGE	9,3	9,6	9,1	9,2	9,1	8,6	8,7
STS	13,2	22,7	20,3	21,8	21,8	21,8	22,3
Autres formations	n.d.	6,4	5,9	6,2	5,6	5,5	5,8
Ensemble		100,1	100,6	100,1	98,9	97,0	96,3
Bac professionnel							
Université hors IUT	–	n.d.	5,8	5,9	6,7	6,8	6,6
IUT	–	n.d.	0,9	0,8	0,8	0,8	0,6
CPGE	–	n.d.	0	0	0,0	0,0	0,0
STS	–	n.d.	8,5	8,8	9,0	9,6	9,7
Autres formations	–	n.d.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Ensemble	–	n.d.	15,7	15,9	16,9	17,5	17,3
Ensemble tous bacs (généraux, technologiques et professionnels)							
Université hors IUT	51,8	n.d.	49,4	45,4	45,0	43,7	41,5
IUT	9,5	n.d.	8,1	8,7	8,7	8,8	8,8
CPGE	9,3	n.d.	7,9	7,8	7,7	7,2	7,2
STS	13,2	n.d.	18,7	19,8	19,8	19,8	20,1
Autres formations	n.d.	n.d.	5,2	5,3	4,8	4,7	4,9
Ensemble			89,3	87,0	86,0	84,1	82,5

GRAPHIQUE 1 – Taux de poursuite immédiate d'études des bacheliers France métropolitaine

compte des inscriptions en STS ou en IUT dans le cadre de l'apprentissage, ni des bacheliers professionnels étudiant sous contrat de qualification. Ils sont environ 10 % à préparer un BTS par une voie non scolaire (voir encadré p.6).

L'université demeure la filière privilégiée des nouveaux bacheliers généraux (tableau II et graphique 1). Toutefois, depuis quatre ans, est apparue une désaffection régulière de ces nouveaux bacheliers : l'université les attire un peu moins chaque année. En 1999, leur taux d'accueil à l'université (hors IUT) s'établit à 64,5 % du total des bacheliers généraux, après avoir atteint 66,3 % en 1998. En revanche, le taux d'accès continue de progresser en IUT, passant de 10,5 % à 11 %, et il augmente légèrement en STS (9,4 %, soit + 0,2 point). Quant aux classes préparatoires aux grandes écoles, les bacheliers généraux s'y sont un peu plus orientés cette année (12,9 % après 12,7 % en 1998).

Presque un bachelier technologique sur deux s'inscrit en section de techniciens supérieurs. En effet, en 1999, la filière STS accueille 45,4 % de ces bacheliers. Ce taux est cependant en léger recul (- 0,2 point). Le taux de poursuite d'études des bacheliers technologiques diminue surtout en filière universitaire. Cette légère baisse se retrouve autant en disciplines générales qu'en IUT où s'orientent, respectivement, 21 % et 9,6 % des bacheliers technologiques.

Les bacheliers professionnels sont peu nombreux à poursuivre leurs études dans le supérieur, l'année scolaire suivant l'obtention du baccalauréat. Leur taux est également en légère baisse (- 0,2 point). Les STS sont la filière qui accueille le plus grand nombre de bacheliers professionnels (9,7 %), avant les disciplines générales de l'université (6,6 %).

POLARISATION SUR LES LETTRES, SCIENCES DE L'HOMME ET ARTS POUR LES BACHELIERS LITTÉRAIRES

La discipline vers laquelle se dirigent le plus souvent les bacheliers littéraires est naturellement les lettres, sciences du langage et langues (tableau III et graphique 2 p.4). Elle accueille plus d'un tiers des nouveaux diplômés en 1999. Un jeune lauréat littéraire sur cinq choisit d'étudier

TABLEAU III – Taux de poursuite immédiate d'études des bacheliers de la session 1999 dans l'enseignement supérieur à la rentrée 1999 (en %)
France métropolitaine + DOM

	Bac général				Bac technologique						Bac pro	Ensemble
	ES	L	S	Total	SMS	STI	STL	STT	Autres	Total		
Filières universitaires :												
IUT	12,0	2,0	14,5	10,9	0,4	16,2	13,2	8,9	1,0	9,3	0,6	8,6
Droit, sciences éco., AES	33,3	12,6	5,8	15,2	5,0	0,6	0,7	13,1	1,0	7,8	3,4	11,0
Lettres (1)	24,5	62,2	5,5	24,1	18,6	2,6	2,4	11,3	3,9	9,4	2,7	16,0
Médecine, odontologie, pharmacie	0,2	0,2	13,0	6,4	2,6	0,0	3,3	0,1	0,1	0,5	0,0	3,5
Sciences (2)	0,8	0,2	31,3	15,4	2,8	3,1	15,2	0,2	1,5	1,9	0,2	8,7
STAPS	3,3	1,2	3,7	3,0	1,0	1,2	1,7	1,8	0,7	1,5	0,4	2,1
Total université	74,0	78,3	73,9	74,9	30,4	23,8	36,4	35,4	8,3	30,5	7,4	49,9
Classes préparatoires aux grandes écoles	5,3	7,1	19,8	12,7	0,0	2,3	2,6	0,7	0,0	1,0	0,0	7,0
Sections de techniciens supérieurs	11,8	10,4	7,6	9,4	10,5	61,4	39,6	44,4	67,6	45,3	9,6	20,1
Autres formations	6,9	6,7	8,3	7,5	7,6	1,4	0,8	1,5	6,4	2,5	0,4	4,8
Total enseignement supérieur	98,0	102,5	109,5	104,6	49,4	88,9	80,2	82,0	79,6	79,3	17,4	81,8

(1) Lettres, sciences du langage, arts, langues, sciences humaines et sociales.

(2) Sciences et structures de la matière, sciences et technologie, sciences pour l'ingénieur, sciences de la nature et de la vie.

les sciences humaines et sociales¹ à l'université, et les arts à l'université ou en école en attirent plus d'un sur dix. Un bachelier littéraire sur huit s'inscrit en études de droit, sciences économiques ou AES.

La hausse relative du nombre de bacheliers de la série littéraire s'orientant vers les enseignements courts tient, en grande partie, aux effectifs de sections de techniciens supérieurs option services dont le taux de poursuite d'études augmente, passant de 8,5 % en 1998 à 9,2 % en 1999.

Enfin, 7 % de ces bacheliers L s'orientent vers les classes préparatoires littéraires.

GRANDE DIVERSITÉ D'INTÉRÊTS POUR LES BACHELIERS ÉCONOMIQUES

Dans le domaine universitaire, l'éventail des choix des bacheliers de la série économique et sociale (ES) est assez large. Ils s'inscrivent pour un tiers en droit, sciences économiques et AES (respectivement 15 %, 10 % et 8 %). Les bacheliers de cette série se retrouvent pour un quart en disciplines littéraires : lettres et sciences humaines (15 %), lettres, sciences du langage, langues (8 %) et arts (2 %).

Parmi les formations courtes, les STS et les IUT accueillent la même part de bacheliers de la série économie, soit 12 %. Cependant, entre les rentrées 1998 et 1999, on constate une croissance de 0,7 point pour les IUT et une diminution de 0,2 point pour les STS.

5 % des bacheliers de la série économie suivent une classe préparatoire aux grandes écoles. Le groupe « autres formations », dont les écoles de commerce, en accueille 4 %.

DÉSFFECTATION DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES PAR LES BACHELIERS S

Les bacheliers scientifiques (S) poursuivent quasiment tous des études supérieures dès l'obtention de leur examen. Ils s'inscrivent majoritairement à l'université, en classes préparatoires aux grandes écoles et en écoles d'ingénieurs directement accessibles après le bac. À l'université, ils se dirigent vers les sciences (sciences et structures de la matière², sciences et technologie pour l'ingénieur³ et sciences de l'univers et de la vie), la médecine ou les IUT. Cependant, la part des bacheliers scientifiques inscrits en sciences et médecine continue à diminuer tandis qu'elle augmente en IUT. Cette désaffectation des filières scientifiques s'observe depuis 1995. Des universités expérimentent un travail de rénovation de ces études afin d'endiguer la baisse du nombre d'inscrits. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce phénomène : perte de confiance dans le progrès scientifique, sentiment confus que la science a sa part de responsabilité dans les problèmes d'environnement, attractivité des écoles de commerce, méconnaissance des débouchés, diminution de l'offre d'emplois en raison de l'automatisation et de la robotisation liées à l'informatique, etc. La baisse du nombre de nouveaux bacheliers en sciences et structures de la matière est partiellement compensée par une augmentation des bacheliers s'inscrivant dans la filière sciences et technologie pour l'ingénieur ainsi qu'en mathématiques, informatique et applications aux sciences (MIAS).

Les classes préparatoires aux grandes écoles accueillent, en 1999, près de 20 % des bacheliers scientifiques.

Un bachelier scientifique sur sept s'inscrit en IUT, proportion non négligeable quand on sait que les filières courtes sont, en principe, destinées aux bacheliers technologiques.

LES BACHELIERS STI PRÉFÈRENT LES ENSEIGNEMENTS COURTS

Les bacheliers généraux ont une attirance très marquée pour l'enseignement supérieur et tout particulièrement l'enseignement long. Pour la série STI (sciences et technologies industrielles), les orientations prennent un autre aspect, privilégiant l'enseignement supérieur court.

Les bacheliers STI poursuivent majoritairement leurs études en STS et IUT du domaine de la production (respectivement 58 % et 15 %). Au cours des deux dernières années, on remarque que la tendance est à la baisse : moindre attrait pour les filières courtes, voire pour l'ensemble des filières du supérieur puisque le taux global d'accueil de ces nouveaux bacheliers passe de 92 % en 1998 à 89 % en

1. Cette discipline regroupe philosophie, épistémologie, histoire, géographie, aménagement, archéologie, ethnologie, préhistoire, sciences religieuses, psychologie, sociologie, démographie, sciences de l'éducation et sciences de l'information et de la communication.

2. Cette discipline regroupe mathématiques dont mathématiques, informatique et applications aux sciences, physique, chimie et mathématiques appliquées aux sciences sociales.

3. Cette discipline regroupe mécanique, génie mécanique, génie civil, génie des procédés, informatique, électronique, génie électrique et sciences et technologie industrielles.

GRAPHIQUE 2 – Taux de poursuite immédiate d'études des bacheliers
Année 1998-1999 et 1999-2000 – France métropolitaine + DOM

Lecture : 62,3 % des bacheliers L poursuivent des études en lettres en 1999-2000.
NB. La discipline Lettres englobe : lettres, sciences du langage, arts, langues, sciences humaines et sociales.
Enseignement court : IUT + STS. Enseignement long : université hors IUT + CPGE.
Résultats 1999 : bacheliers de la session 1999 inscrits dans l'enseignement supérieur en 1999-2000.

1999. Cette baisse correspond-elle à l'attrait qui diminue ou bien aux places prises par d'autres candidats ?

Leur taux d'accueil en université (hors IUT) est stable : 7,5 %.

DES INTÉRÊTS PLUS VARIÉS CHEZ LES BACHELIERS STT

Les bacheliers en sciences et technologies tertiaires (STT) poursuivent principalement leurs études⁴ en STS et IUT dans le domaine des services (respectivement 43 % et 9 %). Une diminution est perceptible pour les effectifs s'orientant en IUT entre les deux dernières rentrées (-0,3 %). Toutefois, ces bacheliers sont aussi présents à l'université hors IUT (26,5 %).

La part des bacheliers de série STT scolarisés dans les filières de l'université est stable depuis 1998-1999. Une croissance des effectifs est à peine perceptible dans les DEUG de lettres (lettres, sciences du langage, langues, arts et sciences humaines et sociales) et droit, sciences économiques et AES.

82 % des bacheliers STT entreprennent immédiatement des études dans l'enseignement supérieur.

LES BACHELIERS EN SCIENCES MÉDICO-SOCIALES FORTEMENT ATTIRÉS PAR LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Contrairement aux autres lauréats technologiques, les bacheliers SMS poursuivent plus volontiers leurs études en université (30 %, médecine et pharmacie comprises). Les DEUG en sciences humaines et sociales (17 %) sont les plus attractifs. Ils sont suivis par les sections de techniciens supérieurs (10 %) et les écoles paramédicales et sociales (7,6 %).

Les données de l'orientation en série STL (sciences et technologies de laboratoire) portent sur des effectifs réduits. Les poursuites d'études de ces bacheliers s'effectuent principalement dans les sections du domaine de la production de STS et d'IUT ainsi qu'en sciences et technologie à l'université.

4. Cette série regroupe quatre spécialités : action et communication administrative, action et communication commerciale, comptabilité et gestion, informatique et gestion.

Taux d'accueil des bacheliers technologiques dans l'enseignement supérieur
Année 1999-2000

Taux d'accueil des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur
Année 1999-2000

Les autres bacheliers technologiques (musique, danse, hôtellerie et baccalauréat agricole) poursuivent principalement leurs études dans les sections de techniciens supérieurs.

IMPORTANT TAUX D'ACCUEIL DANS LES ACADÉMIES MÉRIDIONALES, À LYON ET À PARIS

L'analyse des poursuites d'études des bacheliers de chaque académie nécessite de connaître leurs inscriptions dans l'enseignement supérieur, quel que soit le lieu où elles ont été prises. Le système d'information ne permet pas de réaliser un tel suivi pour l'ensemble du supérieur. On mesure seulement le taux d'accueil dans l'enseignement supérieur d'une académie en rapportant le nombre d'inscriptions des nouveaux bacheliers (quelle que soit l'académie d'obtention du bac) dans les établissements d'enseignement supérieur de l'académie au nombre de bacheliers de l'académie.

Les données disponibles sur l'année 1999 permettent d'apprécier plus finement les disparités de situations académiques quant à la composition de leur population de nouveaux bacheliers et à leurs taux respectifs d'accueil dans l'enseignement supérieur.

Pour les raisons évoquées sur les inscriptions multiples (voir l'encadré p.6 sur le *taux de poursuite*), les résultats présentés ici ne concernent que les taux d'accueil des bacheliers technologiques ou professionnels (voir les cartes).

Les taux de poursuite des bacheliers technologiques dans le supérieur sont plus importants dans les académies du Sud, de Lyon et de Paris ; cette dernière académie attire beaucoup de nouveaux bacheliers, notamment originaires de banlieue. Ces académies offrent aussi un plus large éventail de formations supérieures. Elles s'opposent aux académies de la moitié nord de la France et, notamment, à celles de la périphérie de l'Île-de-France dont les taux d'accueil sont nettement plus réduits.

Si le taux d'accueil des bacheliers professionnels demeure faible dans toutes les académies, des différences subsistent entre elles. La bordure méditerranéenne, Paris et Créteil ont les taux les plus élevés.

Les flux des nouveaux bacheliers dans les principales filières de l'enseignement supérieur (université, CPGE, STS) selon la série du baccalauréat permettent de distinguer les poursuites d'études dans l'académie, les entrées et les sorties de l'académie. Le champ est moins étendu puisqu'il ne prend pas en compte les autres formations mais il a le mérite de donner des indications sur les migrations interacadémiques. Ainsi les taux d'accueil élevés signalés dans

quelques académies (voir la carte *bacheliers technologiques*) résultent de situations différentes : Paris – cas particulier – garde peu ses bacheliers technologiques (58 % de ces bacheliers se sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie de Paris) mais, en revanche, en attire beaucoup : les bacheliers technologiques, hors académie de Paris, inscrits dans un établissement supérieur parisien sont aussi nombreux que les bacheliers parisiens. Les diplômés du baccalauréat de l'académie de Montpellier poursuivent volontiers leurs études dans cette académie (75 %). Celle-ci a aussi un des plus forts taux d'attraction : 13 % des nouveaux étudiants viennent d'autres académies. Nice maintient un fort taux d'accueil de ses bacheliers : ils sont 77 % à poursuivre dans la même académie. Les académies de Lyon, Toulouse et Limoges doivent plutôt leurs taux élevés à une arrivée massive d'étudiants d'autres académies (environ 15 %). Ces académies offrent des formations spécifiques que certains étudiants ne trouvent pas dans leur propre académie.

Sylvaine Péan, DPD C2

Le taux de poursuite immédiate d'études dans une filière (taux d'accueil ou taux d'accès) est calculé en rapportant le nombre de bacheliers d'une série inscrits dans la filière l'année scolaire suivant l'obtention du baccalauréat à l'effectif de la promotion de bacheliers correspondante (par exemple bacheliers de la session 1999 inscrits dans l'enseignement supérieur en 1999-2000).

Les données présentées ne se rapportent pas à des individus mais à des inscriptions de nouveaux bacheliers dans le supérieur (inscriptions principales uniquement pour l'université). Un bachelier peut s'inscrire en même temps

dans plusieurs filières (par exemple à l'université et en CPGE), ce qui explique les taux supérieurs à 100 % obtenus pour les bacheliers généraux en sommant les taux d'accès par filière. La pratique des inscriptions multiples, surtout répandue en premier cycle, représente au moins 5 % de l'ensemble des inscriptions universitaires. Cependant, si on admet que les inscriptions multiples restent exceptionnelles pour les bacheliers technologiques, il est possible de calculer, pour eux, un taux d'accès à l'enseignement supérieur. Un calcul analogue peut être fait pour les bacheliers professionnels.

L'apprentissage continue à se développer très rapidement dans l'enseignement supérieur.

En 1999-2000, 32 500 jeunes ont préparé un diplôme d'enseignement supérieur de niveau III (préparation d'un diplôme bac + 2, BTS, DUT, autres diplômes homologués de niveau III) par la voie de l'apprentissage. 11 000 apprentis inscrits dans l'enseignement supérieur à la rentrée 1999 pour préparer essentiellement un BTS étaient en terminale en 1998-1999 (cursus scolaire classique ou par le biais de l'apprentissage).

Ces jeunes, n'étant pas obligatoirement titulaires du baccalauréat, ne sont pas pris en compte dans les taux de poursuite immédiate d'études des bacheliers dans l'enseignement supérieur.

Effectifs des élèves de terminale de l'année 1998-1999 inscrits en 1999-2000 en première année de niveau III sous statut d'apprentis
France métropolitaine + DOM

Origine des effectifs de première année	Formation		
	DUT	Niveau III (sauf DUT)	Total
Deuxième année de bac pro ou BT (statut d'apprentis)	6	1 582	1 588
Terminale enseignement agricole	3	272	275
Terminale générale	864	2 029	2 893
Terminale professionnelle (2 ^{ème} année bac pro ou BT) (statut scolaire)	42	2 762	2 804
Terminale technologique	354	3 088	3 442
Total	1 269	9 733	11 002

**Direction
de la programmation
et du développement**

Directeur de la publication
Jean-Richard CYTERMANN
Rédactrice en chef
Francine LE NEVEU
Maquette et impression
DPD édition & diffusion

SERVICE VENTE
DPD, édition & diffusion
58 bd du Lycée, 92170 VANVES

ABONNEMENT ANNUEL
France : **280 F (42,69 euros)**
Étranger : **300 F (45,73 euros)**